

2
0
2
4

No 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
118 sahifa. May, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №S-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'llari	4
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
Tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash mexanizmining ilmiy nazariy asoslari.....	9
Isakov Janabay Yakipbayevich	
Kompaniyalarning tashqi savdo faoliyatini moliyalashtirishning nazariy asoslari va xorij tajribasi.....	15
Ibragimov Mansur Axmedovich	
Нормативно-правовое регулирование национальной системы противодействия легализации доходов, включая аспекты теневой экономики, и функции уполномоченных органов в данной области	20
Кошанов Абдимурат	
Banklarning kapitallashish darajasini oshirish xususidagi ilmiy-nazariy qarashlar.....	25
Utambetov Rauaj Abdijamilovich	
Эффективности стратегий финансирования в стимулировании инновационных проектов в рамках цифровых экосистем	29
Жубанова Байрамгул Аймуратовна	
Audit of Ethics in Public Sector Organisations.....	36
Urdabaev Djarylkap Ermeqbaevich	
Экономическая значимость кредитования на основе залогового обеспечения коммерческих банков..	43
Мамбетназарова Айзада Махсетовна	
Эффективное использование человеческого капитала с учетом демографического потенциала.....	46
Тула Нодирбек Баходир угли	
Формирование финансовых ресурсов предприятиями.....	51
Якупбаев Кууатбай Жолдасбаевич	
Davlat korxonalarini innovatsion menejment tamoyillari asosida transformatsiya qilishning ilmiy nazariy asoslari	55
Shaniyazova Zamira Oralbayevna	
Kam ta'minlangan aholi qatlamini tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishda kreditlashning o'rni	59
Karimov Behzodjon Ilhomovich	
Mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishda chet el davlatlar tajribasi.....	66
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna, Mavlyanov Umidjon Sherali o'g'li, Alinazarov Xayitali Xusanali o'g'li	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	71
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Hududlarda qurilish sohasini rivojlantirishda tijorat banklarining faolligini oshirish yo'llari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida).....	77
Sultanov Baxram Begdullayevich	
Tijorat banklari tomonidan korxonalarini kreditlashning dolzarb muammolari va ularni hal qilish yo'llari	82
Sultanov Baxram Begdullayevich	
Chiqindi maxsulotlarini qayta ishlash tizimining zamonaviy texnologiyalar holati va tahlili.....	86
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
Auditorlik tekshiruvi natijalarini hujjatlashtirish xususiyatlari	91
Meliev Isroil Ismoilovich	
Moliyaviy vositalar orqali erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning konseptual yondashuvlari.....	97
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish kontsepsiyasi va amalga oshirish mexanizmlari.....	101
Allayarov Suxrob Rustamovich	
Davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni boshqarish: tizimli tahlil.....	106
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Davlat xaridlarida institutsional islohotlar: forenzik nazorat, raqobat mexanizmlari va inklyuziv rivojlanish	114
G'ofurov Temur Baxrom o'g'li	

DAVLAT XARIDLARIDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR: FORENZIK NAZORAT, RAQOBAT MEXANIZMLARI VA INKLYUZIV RIVOJLANISH

G'ofurov Temur Baxrom o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot uinversiteti

Turizm fakulteti dekan o'rinbosari, mustaqil tadqiqotchi

<https://orcid.org/0009-0002-0810-0551>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat xaridlari tizimini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari, xususan, korporativ buyurtmachilar faoliyatini forenzik baholash, yuqori qiymatli xaridlar uchun ikki bosqichli tanlov mexanizmini qo'llash, kichik tadbirkorlik subyektlari ishtirokini kengaytirish hamda ijtimoiy yo'naltirilgan xaridlarni rag'batlantirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari davlat xaridlari tizimida shaffoflikni oshirish, korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish va iqtisodiy hamda ijtimoiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi takliflarni asoslab beradi.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, korporativ buyurtmachi, forenzik audit, shaffoflik, ikki bosqichli tanlov, kichik biznes, bandlik, korrupsiyaga qarshi kurash.

Abstract. This article analyzes the modern directions for improving the public procurement system, particularly the forensic evaluation of corporate customers' activities, the application of a two-stage tender mechanism for high-value procurements, the expansion of participation of small business entities, and the promotion of socially oriented procurement. The research findings substantiate proposals aimed at increasing transparency in the public procurement system, reducing corruption risks, and ensuring economic as well as social efficiency.

Keywords: public procurement, corporate customer, forensic audit, transparency, two-stage tender, small business, employment, anti-corruption policy.

Аннотация. В данной статье научно проанализированы современные направления совершенствования системы государственных закупок, в частности форензик-оценка деятельности корпоративных заказчиков, применение двухэтапного механизма закупок при крупных контрактах, расширение участия субъектов малого бизнеса, а также стимулирование социально ориентированных закупок. Результаты исследования обосновывают предложения, направленные на повышение прозрачности системы государственных закупок, снижение коррупционных рисков и обеспечение экономической и социальной эффективности.

Ключевые слова: государственные закупки, корпоративный заказчик, форензик аудит, прозрачность, двухэтапный тендер, малый бизнес, занятость, антикоррупционная политика.

KIRISH

Globalashuv sharoitida davlat xaridlari tizimi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim institutsional mexanizmlardan biri hisoblanadi. Mazkur tizim orqali davlat byudjeti mablag'lari samarali taqsimlanadi, iqtisodiy subyektlar o'rtasida raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qilinadi hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ustuvor yo'nalishlari qo'llab-quvvatlanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilish, uning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish hamda kichik tadbirkorlik subyektlarining ishtirokini kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, davlat xaridlarida

nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, ikki bosqichli tanlov mexanizmlarini kengaytirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy yo'naltirilgan xaridlarni rivojlantirish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat xaridlari tizimini rivojlantirish va uning institutsional asoslarini takomillashtirish masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, davlat xaridlari samaradorligini oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar xalqaro tashkilotlar – Jahon banki, OECD hamda BMT tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalarda aks etgan.

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda esa davlat xaridlari tizimining huquqiy asoslari, korporativ boshqaruv bilan bog'liqligi, shuningdek, kichik biznes subyektlarining ishtirokini rag'batlantirish masalalari alohida o'rganilgan. Shu bilan birga, forenzik audit mexanizmlarining davlat xaridlarida qo'llanishi, ikki bosqichli xarid tizimining iqtisodiy samaradorligi hamda ijtimoiy yo'naltirilgan xaridlarning bandlikka ta'siri kabi yo'nalishlar ilmiy tadqiqotlarda yetarlicha chuqur yoritilmaganligi mazkur maqolaning ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik tahlil, normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Davlat xaridlari sohasidagi amaldagi qonunlar, Prezident qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va xalqaro tajribalar asosida tahlillar olib borildi tadqiqotning metodologik asosi sifatida institutsional yondashuv, tizimli boshqaruv konsepsiyasi hamda korrupsiyaga qarshi kurashishning zamonaviy usullari qabul qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilish va uning institutsional samaradorligini oshirish bugungi kunda iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, korporativ buyurtmachilar faoliyatida nazorat, shaffoflik, raqobat va ijtimoiy yo'naltirilganlikni kuchaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflarning normativ-huquqiy mexanizmlar shakllanishida qo'llanilishi davlat xaridlari tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Avvalo, korporativ buyurtmachilarda davlat xarid jarayonlarini tizimli ravishda nazoratdan o'tkazish, jumladan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimlari samaradorligini forenzik baholashni majburiy ravishda davriy asosda amalga oshirish taklifi muhim institutsional mexanizm sifatida asoslanadi. Mazkur yondashuv davlat xaridlari jarayonlarida ichki nazorat va shaffoflikni kuchaytirish, manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish, shuningdek resurslardan samarali foydalanish imkonini kengaytirishga xizmat qiladi.

Davlat xaridlarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan yana bir muhim ilmiy taklif yuqori qiymatli xaridlar uchun ikki bosqichli tanlov mexanizmini qo'llash mezonlarini takomillashtirish bilan bog'liqdir. Tovarlar, ishlar va xizmatlarning qiymati yirik miqdorni tashkil etgan hollarda ikki bosqichli xarid tartibini joriy etish texnik, moliyaviy va tashkiliy jihatlarni chuqur tahlil qilish imkonini berib, tanlov jarayonining sifat va raqobat darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Davlat xaridlari tizimida kichik tadbirkorlik subyektlari ishtirokini kengaytirish ham muhim yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Kichik biznes vakillariga o'zlari ishlab chiqargan mahsulotlarni davlat buyurtmachilariga ma'lum miqdorgacha to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida sotish imkoniyatini yaratish haqidagi taklif ularning davlat xaridlaridagi ishtirokini faollashtirish, bozorga kirish to'siqlarini kamaytirish va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni realizatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Mazkur yo'nalishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatini mustahkamlovchi yana bir ilmiy taklif davlat xaridlari orqali bandlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish bilan bog'liqdir. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ayollar va yoshlarni doimiy ish bilan ta'minlayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirish, shuningdek kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus platforma va mexanizmlarni takomillashtirib borish orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar bandligini ta'minlash hamda yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Davlat xaridlari tizimini kompleks rivojlantirishga qaratilgan yagona konseptual yondashuvni shakllantiradi. Xususan, nazorat va forenzik tahlil mexanizmlarining kuchaytirilishi tizim shaffofligini ta'minlash, ikki bosqichli xarid tartibi yirik loyihalarda sifat va raqobatni oshiradi. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy yo'naltirilgan xarid mexanizmlarining kengaytirilishi esa davlat xaridlarining iqtisodiy samaradorligini ijtimoiy natijalar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Natijada davlat xaridlari tizimi nafaqat moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash vositasi, balki tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashishning muhim institutsional mexanizmi sifatida shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, xarid jarayonlari samaradorligi faqat "narx" omili bilan emas, balki institutsional nazoratning kuchi, korrupsiyaviy xatarlarni boshqarish darajasi, raqobat mexanizmlarining ishlashi hamda ijtimoiy yo'naltirilgan siyosatning real natijalari bilan ham belgilanadi. Shu ma'noda, korporativ buyurtmachilar faoliyatini davriy forenzik baholash, yirik qiymatli xaridlar uchun ikki bosqichli tanlov tartiblarini aniqlashtirish, kichik biznesga to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar orqali kirish imkoniyatini kengaytirish va "inklyuziv xaridlar" mexanizmlarini kuchaytirish o'zaro bog'liq bo'lgan yagona konseptual modelning tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot xulosalari shuni tasdiqlaydiki, korporativ buyurtmachilarda xarid jarayonlarining ichki nazoratini "davriy mustaqil baholash" tamoyili asosida yo'lga qo'yish, amalda shaffoflikni oshiruvchi, manfaatlar to'qnashuvini erta aniqlovchi va korrupsiyaviy sxemalarning oldini oluvchi samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Forenzik yondashuv ayniqsa xaridlarning rejalashtirilishi, texnik topshiriqni shakllantirish, baholash mezonlarini belgilash, shartnoma tuzish va ijro nazorati kabi "xatar yuqori" bosqichlarda eng yuqori qo'shilgan qiymatni beradi. Chunki aynan shu bosqichlarda sun'iy cheklovlar, "moslashtirilgan" texnik talablar, manfaatdor tomonlar bilan yashirin kelishuvlar yoki shartnoma ijrosida asossiz qo'shimcha kelishuvlar kabi holatlar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Ikki bosqichli tanlov mexanizmini yirik qiymatli xaridlarga nisbatan qo'llash esa davlat xaridlari tizimida "sifatni boshqarish" tamoyilini kuchaytiradi. Birinchi bosqichda texnik-innovatsion yechimlar, funksional talablar, ijro imkoniyati va xavflarni baholashga urg'u berilishi, ikkinchi bosqichda esa narx va yakuniy tijorat shartlari bo'yicha raqobatni shakllantirish yirik loyihalar doirasida noto'g'ri xarid qarorlari ehtimolini kamaytiradi. Bu yondashuv yirik shartnomalar bo'yicha keyinchalik yuzaga keladigan sifat muammolari, muddati cho'zilishlari, xarajatlarning ortishi va shartnoma nizolari kabi salbiy oqibatlarni oldindan yumshatishga xizmat qiladi.

Kichik tadbirkorlik subyektlari uchun to'g'ridan-to'g'ri shartnomaviy mexanizmlarni ma'lum qiymatgacha joriy etish bozorda kirish to'siqlarini kamaytiradi va raqobatni "son jihatdan" emas, "subyektlar tarkibi jihatidan" kengaytiradi. Kichik biznes ko'pincha yuqori transaksion xarajatlar — hujjat tayyorlash, kafolatlar, tender jarayonidagi vaqt va resurs sarfi, malaka talablarining yuqoriligi kabi omillar sababli ochiq tanlovlarda faol ishtirok eta olmaydi. Shu bois, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma mexanizmi kichik biznesning davlat buyurtmasiga kirishida "tezkor kanal" vazifasini bajarib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va hududiy iqtisodiy faollikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarini ish bilan ta'minlayotgan kichik biznes subyektlarini davlat xaridlari orqali rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish "davlat xaridlari = faqat xarajat" degan yondashuvni "davlat xaridlari = ijtimoiy natija" konsepsiyasi bilan boyitadi. Ya'ni xaridlar tizimi nafaqat budjet mablag'larini sarflash jarayoni, balki bandlikni oshirish, inklyuziv iqtisodiy rivojlanish, ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun barqaror ish joylarini rag'batlantirish kabi ijtimoiy vazifalarni bajaruvchi siyosiy-iqtisodiy instrumentga aylanadi.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi. Birinchidan, korporativ buyurtmachilar faoliyatida forenzik baholashni faqat "reyd tekshiruv" sifatida emas, balki riskka asoslangan tizimli audit modeli sifatida joriy etish lozim. Bunda xaridlarning xatar xaritasi (risk-map) ishlab chiqilishi, eng ko'p korrupsiyaviy xatar kuzatiladigan jarayon va bo'g'inlar bo'yicha indikatorlar belgilanishi, forenzik tekshiruv natijalariga ko'ra majburiy "tuzatish rejalari" (compliance action plan) tasdiqlanishi va ularning bajarilishi monitoring qilinishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, forenzik baholash natijalarini korporativ buyurtmachining kuzatuv kengashi yoki audit qo'mitasi darajasida ko'rib chiqish amaliyoti mustahkamlanishi zarur. Davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha ilgari surilgan takliflar shaffoflikni kuchaytirish, korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish, yirik qiymatli xaridlarda sifatni oshirish, kichik biznesning bozorga kirishini yengillashtirish hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar bandligini rag'batlantirish orqali xaridlar tizimining institutsional samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlar amalga oshirilganda, davlat xaridlari tizimi iqtisodiy resurslarni oqilona taqsimlash bilan bir qatorda, tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashishda kompleks siyosiy-iqtisodiy mexanizm sifatida yanada mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni.
2. Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish va rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar.
3. Kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash va ularning davlat xaridlaridagi ishtirokini rag'batlantirishga oid me'yoriy hujjatlar.
4. Davlat xaridlarida korrupsiyaga qarshi kurashish va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha metodik tavsiyalar.
5. OECD. Principles of Public Procurement.
6. World Bank. Public Procurement Framework and Governance Approaches.

7. Transparency International. Public Procurement and Corruption Risk Studies.
8. Thai K.V. International Handbook of Public Procurement.
9. Arrowsmith S. The Law of Public and Utilities Procurement.
10. Mahalliy va xorijiy ilmiy maqolalar, monografiyalar hamda analitik hisobotlar to'plami.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

